

Іванюк У. В.

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,
Національний університет "Львівська політехніка",
ORCID ID: 0000-0001-8845-9120

Микита Н. О.

аспірант кафедри менеджменту організацій,
Національний університет "Львівська політехніка"
ORCID ID: 0009-0006-0447-8628

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ

**JEL Classification. E20, E22, H54
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади аналізування ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів. Доведено, що за зростання невизначеності, турбулентності та багатовекторних ризиків механізм економічної стійкості доцільно розглядати як інтегровану систему управлінських рішень, інструментів і важелів, спрямованих на забезпечення безперервності функціонування, адаптації та розвитку суб'єкта господарювання. Запропоновано методичну послідовність оцінювання ефективності такого механізму, яка охоплює ідентифікацію кризових викликів, формалізацію його структурних складових, комплексну діагностику фінансового й операційного стану підприємства, оцінювання результативності управлінських рішень, виявлення внутрішніх диспропорцій, сценарне моделювання та розроблення рекомендацій щодо підвищення стійкості. Особливу увагу приділено формуванню інтегрованої системи індикаторів, структурованої за п'ятьма взаємопов'язаними групами: фінансово-стабілізаційними, операційно-ефективними, показниками адаптивності та резиліентності, ризик-орієнтованими та стратегічно-розвитковими. Обґрунтовано, що їх комплексне застосування дозволяє оцінити як поточний фінансово-економічний стан підприємства, так і його адаптаційно-відновлювальний потенціал та здатність до довгострокового розвитку. Запропонований підхід створює аналітичну основу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і трансформації механізму економічної стійкості з інструменту реактивного реагування на кризу у стратегічний чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства в нестабільному економічному середовищі.

Ключові слова: підприємства, суб'єкти господарювання, війна, криза, нестабільність, економічна стійкість, механізм, ефективність політики.

Abstract. The article substantiates the theoretical and methodological foundations for analyzing the effectiveness of the enterprise economic resilience mechanism under crisis challenges. In the context of growing uncertainty, environmental turbulence, security threats, and multidirectional exogenous and endogenous risks, the mechanism of economic resilience is interpreted not as a fragmented set of anti-crisis measures, but as an integrated system of managerial decisions, instruments, methods, and levers aimed at ensuring business continuity, preservation of functional integrity, adaptive capacity, and long-term development of the

enterprise. The study emphasizes that resilience should be considered a dynamic and systemic characteristic reflecting not only stability but also the ability to transform in response to structural shifts in the external environment.

A comprehensive methodological sequence for assessing the effectiveness of the economic resilience mechanism is proposed. It includes: identification and systematization of crisis challenges; formalization and structural decomposition of the resilience mechanism into its functional components; integrated diagnostics of the enterprise's financial, operational, and market position; evaluation of managerial decision outcomes; identification of internal imbalances and structural constraints; scenario modeling; stress testing of financial sustainability; and development of evidence-based recommendations for strengthening resilience. Such a multi-stage approach ensures logical consistency of the analytical process and enables both a current-state assessment and a forward-looking evaluation of adaptive and recovery potential.

The proposed methodological framework creates an analytical basis for informed managerial decision-making and contributes to transforming the economic resilience mechanism from a reactive crisis-response tool into a proactive strategic driver of competitiveness and sustainable development. Its implementation enhances the enterprise's ability to withstand shocks, maintain economic viability in turbulent conditions, and convert crisis challenges into opportunities for modernization, innovation, and long-term value creation in an unstable and rapidly changing economic environment.

Key words: enterprises, business entities, war, crisis, instability, economic resilience, mechanism, policy effectiveness.

Вступ

Загострення кризових процесів у національній та світовій економіці, посилення безпекових ризиків, руйнування логістичних ланцюгів, волатильність фінансових ринків і зниження інвестиційної активності в економіці України істотно ускладнюють функціонування підприємств. В умовах війни, макроекономічної нестабільності та структурних трансформацій господарського середовища традиційні підходи до оцінювання результативності діяльності суб'єктів господарювання виявляються недостатніми. Це обумовлює потребу у формуванні нового цілісного методичного інструментарію, який дозволить би комплексно оцінити ефективність механізму економічної стійкості підприємства із урахуванням фінансових параметрів та адаптаційно-відновлювального потенціалу, керованості ризиками та здатності до стратегічного розвитку.

Особливої ваги набуває розроблення системного підходу до аналізування економічної стійкості як інтегрованої характеристики, що поєднує стабільність, гнучкість і спроможність до трансформації бізнес-моделі в умовах шоківих впливів. Для українських підприємств, які функціонують у середовищі підвищеної турбулентності та довготривалої невизначеності, питання підвищення ефективності механізму економічної стійкості є проблемою стратегічного значення. Саме тому обґрунтування методичної послідовності оцінювання його ефективності та формування інтегрованої системи показників є своєчасним і необхідним для забезпечення конкурентоспроможності та довгострокової життєздатності підприємств.

Слід зазначити, що теоретико-методологічне підґрунтя дослідження проблем економічної стійкості суб'єктів господарювання сформоване на основі наукових розвідок, присвячених стійкості соціально-економічних систем, які традиційно розглядаються на вищих, порівняно з мікроекономічним, рівнях управлінської ієрархії національного господарства. Йдеться, зокрема, про дослідження потенціалу резиліентності соціально-економічної системи держави (У. Іванюк [1, с. 80–87]), аналіз резиліентності в умовах глобальної нестабільності [2], проблематику стійкості регіональних економічних систем [3] та інші суміжні напрями.

Водночас у подальших наукових працях категорії резиліентності та економічної стійкості набули поширення і на рівні окремих суб'єктів господарювання. Початково їх інтерпретація здійснювалася через систему фінансових індикаторів, зокрема показники ліквідності та платоспроможності (О. Люта та ін. [4, с. 14–23], О. Лопатинська та ін. [5, с. 221–228]), фінансової стійкості (М. Денисенко, О. Зазимко [6, с. 52–58; 8, с. 61–65]). У подальшому акцент було зміщено на оцінювання ефективності господарської діяльності як передумови забезпечення довгострокової стабільності функціонування та розвитку підприємства (Д. Попович, О. Алимов [7, с. 31–35]).

У низці досліджень, присвячених проблематиці економічної стійкості підприємств, обґрунтовано висновок про її комплексний і системний характер. Це зумовлює необхідність формування відповідного механізму управління та інституційного забезпечення. Такий підхід до трактування економічної стійкості суб'єктів бізнесу відображено у працях Я. Качмарика, П. Куцика та ін. [9, с. 82–88], Ю. Костенка та ін. [10], Т. Васильціва, М. Пасічника [11, с. 128–135], Р. Лупака [12, с. 320–325] та інших науковців.

Окремий пласт наукових розвідок зосереджений на дослідженні управлінських аспектів забезпечення економічної стійкості підприємств, зокрема у площині стратегічного менеджменту, особливо в умовах підвищеної турбулентності зовнішнього середовища. Зазначені питання розкрито у працях І. Доценко [13, с. 73–78], І. Федулової [14, с. 29–45; 15, с. 64–73] та інших дослідників.

Водночас, для нинішніх реалій господарювання вітчизняних підприємств в умовах повномасштабної війни критично актуальним стає питання формування нових якісних методичних підходів до аналізування не стільки ефективності та навіть стійкості бізнесу, як безпосередньо якості функціонування механізму економічної стійкості. Саме тому *метою дослідження* є обґрунтування концепційно-прикладних положень аналізування ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів.

Результати

Не заперечним вважаємо висновок про те, що оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів потребує системного, багатоетапного та методично структурованого підходу, вибудованого у вигляді логічно взаємопов'язаної системи етапів, яка поєднує діагностику стану підприємства, оцінювання дієвості управлінських інструментів та визначення резервів підвищення стійкості (рис. 1).

Це зумовлено тим, що в сучасних умовах господарювання підприємства функціонують у середовищі підвищеної невизначеності, турбулентності та багатовекторних ризиків, які мають як екзогенне, так і ендогенне походження. Відтак механізм економічної стійкості не може розглядатися як сукупність окремих антикризових заходів, а має інтерпретуватися як інтегрована система управлінських рішень, інструментів, методів і важелів, спрямованих на забезпечення здатності підприємства до збереження функціональної цілісності, адаптації та розвитку в умовах шоків впливів.

Вважаємо, що методичну послідовність аналізування ефективності механізму економічної стійкості підприємства доцільно вибудовувати як логічно взаємопов'язану систему етапів, що забезпечує поєднання діагностики стану підприємства, оцінювання результативності управлінських рішень та визначення резервів підвищення стійкості.

За такого підходу перший етап методологічної послідовності передбачає ідентифікацію та систематизацію кризових викликів, які впливають на функціонування підприємства. Йдеться про визначення характеру та інтенсивності макроекономічних, фінансових, ринкових, безпекових, інституційних і соціальних ризиків. На цьому етапі важливо провести аналіз турбулентності зовнішнього середовища, зокрема через оцінювання коливань попиту, нестабільності валютного курсу, змін податкового та регуляторного режиму, порушення логістичних ланцюгів, зростання вартості ресурсів тощо. Важливим є також визначення чутливості підприємства до зовнішніх шоків, яке дозволяє окреслити критичні зони вразливості і сформулювати основу для подальшої аналітики.

Рис. 1. Методологічна послідовність аналізування ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів

Джерело: авторська розробка.

Логічно аби наступний етап аналітичної роботи був пов'язаний з формалізацією структури механізму економічної стійкості підприємства. У межах цього етапу потрібно здійснити декомпозицію механізму на функціональні складові, як от – фінансова, виробничо-операційна, інвестиційна, інноваційна, кадрова, маркетингова, організаційно-управлінська і т. п. Для кожної зі складових визначаються відповідні інструменти забезпечення стійкості (наприклад, диверсифікація джерел фінансування, оптимізація витрат, формування резервів, гнучке управління запасами, цифровізація процесів, розвиток компетенцій персоналу). Одночасно встановлюються цільові

орієнтири та критерії оцінювання ефективності функціонування механізму задля створення аналітичної основи для подальшого кількісного й якісного оцінювання.

Вважаємо, що на третьому етапі потрібно перейти до діагностики фактичного рівня економічної стійкості підприємства, яка здійснюється шляхом комплексного аналізування фінансових, операційних та ринкових показників. Зокрема, оцінюється фінансова стійкість через систему коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, фінансової автономії, покриття зобов'язань та маневреності власного капіталу. Поряд з цим аналізується операційна стійкість, що відображає стабільність доходів, рівень рентабельності, структуру витрат, ступінь диверсифікації продукції і ринків збуту. Важливим елементом є також визначення рівня адаптивності і резиліентності підприємства як швидкості його відновлення після шоків, здатності до трансформації бізнес-моделі та впровадження інноваційних рішень.

Тоді як четвертий етап спрямований на безпосереднє оцінювання результативності функціонування механізму економічної стійкості. Тут важливо порівняти досягнуті показники з встановленими цільовими параметрами й стратегічними орієнтирами розвитку. Аналізується співвідношення між витратами на реалізацію заходів зі забезпечення стійкості та отриманими економічними результатами. Доцільним є використання інтегральних показників ефективності, які відображають баланс між стабільністю та прибутковістю, рівнем ризику і здатністю до адаптації. Оцінюється й синергетичний ефект від взаємодії окремих складових механізму, адже узгодженість фінансових, організаційних і виробничих рішень значною мірою визначає загальний рівень стійкості суб'єкта бізнесу.

На наш погляд, п'ятий етап повинен передбачати виявлення слабких ланок та внутрішніх диспропорцій у функціонуванні механізму. У процесі аналізу можуть бути ідентифіковані структурні обмеження, неефективність окремих інструментів, надмірна залежність від зовнішніх джерел фінансування або вузької ринкової ніші. Особливу увагу слід приділяти невідповідності між характером кризових викликів і застосовуваними заходами реагування. Наприклад, за умов глибокої ринкової трансформації просте скорочення витрат може бути недостатнім без зміни бізнес-моделі чи диверсифікації діяльності. Своєю чергою, виявлення таких диспропорцій створює передумови для коригування управлінських підходів.

Згідно авторської методологічної послідовності аналізування ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів шостий етап пов'язаний з моделюванням альтернативних сценаріїв розвитку суб'єкта господарювання в умовах збереження або посилення кризових впливів. Застосування сценарного аналізу (песимістичного, базового та оптимістичного) дозволяє оцінити запас фінансової міцності та адаптаційний потенціал підприємства. Додатково можуть використовуватися інструменти стрес-тестування (в цілях моделювання впливу різкого падіння попиту, зростання витрат чи обмеження доступу до фінансових ресурсів). Такий метод забезпечує оцінку поточного стану та прогнозування здатності підприємства зберігати стійкість у середньо- та довгостроковій перспективі.

Завершальний, сьомий етап полягає у формуванні обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності механізму економічної стійкості. Вони можуть стосуватися вдосконалення організаційної структури управління, запровадження системи моніторингу ризиків, раннього попередження кризових явищ, оптимізації структури капіталу, активізації інноваційної діяльності, посилення диверсифікації ринків збуту та джерел ресурсного забезпечення. Важливим є також підвищення гнучкості управлінських та цифровізація ключових бізнес-процесів. Це сприяє оперативності ухвалення якісних і ефективних рішень у кризових умовах.

Ми вважаємо, що запропонована методична послідовність аналізування ефективності механізму економічної стійкості підприємства базується на принципах системності, комплексності, адаптивності та превентивності. Її реалізація дозволяє як оцінити поточний рівень стійкості, так і визначити стратегічні напрями її зміцнення в умовах кризових трансформацій. А врахування взаємозв'язку між зовнішніми викликами, внутрішніми ресурсами й управлінськими інструментами

створює передумови для формування довгострокової резилієнтності суб'єкта бізнесу, забезпечення його конкурентоспроможності у нестабільному економічному середовищі.

Ще один важливий висновок у тому, що оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів потребує застосування системи взаємопов'язаних показників, здатних комплексно відобразити поточний фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання і його адаптаційно-відновлювальний потенціал (рис. 2). За умов зростання нестабільності зовнішнього середовища, посилення безпекових ризиків, розриву логістичних ланцюгів та коливань попиту традиційні підходи до оцінювання результативності діяльності підприємства виявляються недостатніми. Відтак, доцільним є формування інтегрованої системи індикаторів, структурованої за п'ятьма взаємопов'язаними групами: фінансово-стабілізаційними, операційно-ефективними, показниками адаптивності та резилієнтності, ризик-орієнтованими та стратегічно-розвитковими.

Так, фінансово-стабілізаційні показники відображають здатність підприємства підтримувати фінансову рівновагу та виконувати свої зобов'язання у періоди кризових шоків. Як відомо, у контексті забезпечення економічної стійкості фінансова складова слугує базовою, оскільки саме вона визначає можливість збереження безперервності господарської діяльності. До цієї групи доцільно віднести коефіцієнти ліквідності (поточну, швидку, абсолютну), коефіцієнт фінансової автономії, рівень покриття зобов'язань власним капіталом, показники операційного грошового потоку, коефіцієнт покриття відсоткових платежів. При тому, важливим узагальнюючим індикатором стане запас фінансової міцності, що демонструє межу допустимого зниження доходів без переходу до збиткової діяльності. Аналіз цих показників дозволяє оцінити, чи забезпечує механізм економічної стійкості підтримання платоспроможності, мінімізацію ризику дефолту та здатність підприємства фінансувати операційну діяльність в умовах обмеженого доступу до зовнішніх ресурсів.

Друга група індикаторів (операційно-ефективні показники) характеризує результативність використання ресурсного потенціалу підприємства та стабільність його виробничо-господарських процесів. Додамо, що у кризових умовах особливого значення набуває здатність підприємства зберігати прийнятний рівень прибутковості навіть за умов скорочення обсягів реалізації або зростання витрат. До цієї групи належать показники рентабельності (продажу, активів, власного капіталу), оборотності активів і запасів, рівень операційних витрат та їх структура, маржинальний дохід і точка беззбитковості. Аналіз коефіцієнта операційного важеля дозволяє визначити чутливість прибутку до змін обсягу реалізації, що є особливо важливим за умов нестабільного попиту.

Операційно-ефективні показники відображають, наскільки механізм економічної стійкості спрямований на оптимізацію витрат, підвищення продуктивності та збереження економічної доцільності діяльності підприємства.

Третю групу формують показники адаптивності та резилієнтності, які характеризують здатність підприємства реагувати на кризові виклики, відновлюватися після шоків та трансформувати бізнес-модель відповідно до нових умов функціонування. На відміну від суто фінансових індикаторів, ця група має більш динамічний і стратегічний характер. До її складу доцільно включити тривалість відновлення до докризового рівня обсягів діяльності, частку змінних витрат у структурі витрат (що визначає гнучкість витратної політики), рівень диверсифікації продукції та ринків збуту, інноваційну активність (частку інноваційної продукції, витрати на дослідження і розробки), а також показники цифровізації бізнес-процесів. Важливим індикатором є коефіцієнт оновлення асортименту, який свідчить про спроможність підприємства оперативно адаптувати пропозицію до змін споживчих уподобань. Сукупність цих показників дозволяє оцінити не лише стійкість у вузькому розумінні стабільності, а й потенціал до трансформації, що є ключовою умовою довгострокової життєздатності.

Рис. 2. Система показників оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів

Джерело: авторська розробка.

До групи ризик-орієнтованих показників відносимо індикатори, які спрямовані на оцінювання рівня вразливості підприємства до внутрішніх і зовнішніх загроз та ефективності системи управління ризиками. У сучасних умовах кризові явища мають системний характер, тому механізм економічної

стійкості повинен передбачати превентивне управління ризиками. До цієї групи показників належать інтегральна оцінка підприємницького ризику, варіація доходів і прибутку, коефіцієнт фінансового важеля, рівень кредитного навантаження, частка простроченої дебіторської заборгованості, а також коефіцієнти страхового покриття ризиків. Аналіз динаміки цих індикаторів дозволяє встановити, наскільки ефективно підприємство контролює ризики ліквідності, рентабельності, кредитні та ринкові ризики. Високий рівень керованості ризиками є свідченням того, що механізм економічної стійкості функціонує не реактивно, а проактивно, забезпечує зниження потенційних втрат.

Врешті-решт п'ята група (стратегічно-розвиткові показники) індикаторів оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів відображає здатність підприємства забезпечувати довгострокове зростання та зміцнення конкурентних позицій навіть у кризовому середовищі. Економічна стійкість не повинна ототожнюватися виключно зі збереженням статус-кво; навпаки, її ефективність проявляється у трансформації кризових викликів у можливість для розвитку. До цієї групи доцільно віднести темпи зростання доходів і доданої вартості, динаміку частки ринку, обсяги інвестицій у модернізацію та розвиток, показники капіталізації, індекс конкурентоспроможності, рівень продуктивності праці. Саме ці індикатори демонструють, чи перетворюється механізм економічної стійкості на фактор стратегічної переваги, що дозволяє підприємству зміцнювати позиції у довгостроковій перспективі.

Важливо підкреслити, що зазначені п'ять груп показників не функціонують ізольовано, а утворюють єдину інтегровану систему. Фінансова стабільність створює основу для підтримання операційної ефективності; остання, своєю чергою, забезпечує ресурсну базу для інновацій та розвитку. Показники адаптивності визначають здатність підприємства змінювати структуру діяльності, тоді як ризик-орієнтовані індикатори дозволяють мінімізувати потенційні втрати. Стратегічно-розвиткові показники інтегрують результати функціонування всіх попередніх складових і відображають довгостроковий ефект реалізації механізму економічної стійкості.

Відповідно, на наше переконання, запропонована система з п'яти взаємопов'язаних груп показників формує комплексну аналітичну основу для оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів. Її практична апробація дозволяє здійснювати діагностику поточного стану суб'єкта господарювання, визначати рівень його адаптаційно-відновлювального потенціалу, прогнозувати перспективи розвитку та обґрунтовувати управлінські рішення зі забезпечення довгострокової конкурентоспроможності в умовах нестабільного економічного середовища.

Висновки

Оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів має здійснюватися на засадах системності, комплексності та поетапності. Запропонована методична послідовність такого оцінювання охоплює ідентифікацію кризових загроз, формалізацію структури механізму стійкості, діагностику фактичного стану підприємства, оцінювання результативності управлінських рішень, виявлення диспропорцій, сценарне моделювання та розроблення рекомендацій і дозволяє забезпечити логічну цілісність аналітичного процесу. На таких засадах можлива фіксація поточного рівня стійкості й формування підґрунтя для її цілеспрямованого зміцнення в умовах зростаючої невизначеності та турбулентності зовнішнього середовища.

Механізм економічної стійкості доцільно інтерпретувати як інтегровану систему взаємопов'язаних управлінських інструментів і важелів, спрямованих на забезпечення безперервності функціонування, адаптації та розвитку підприємства. Його ефективність визначається рівнем фінансової стабільності, позаяк також узгодженістю фінансових, операційних, інвестиційних, інноваційних та організаційно-управлінських рішень. Особливого значення, при цьому, набуває здатність підприємства до проактивного управління ризиками, своєчасного коригування бізнес-моделі та формування внутрішніх резервів фінансової міцності і це в сукупності забезпечує синергетичний ефект функціонування механізму стійкості.

Під час оцінювання ефективності механізму економічної стійкості підприємства в умовах кризових викликів доцільно використовувати інтегровану систему індикаторів, структуровану за п'ятьма взаємопов'язаними групами: фінансово-стабілізаційними, операційно-ефективними, показниками адаптивності та резиліентності, ризик-орієнтованими та стратегічно-розвитковими. Така система дозволяє комплексно оцінити і поточний фінансово-економічний стан підприємства, і його адаптаційно-відновлювальний потенціал. Лише поєднання показників ліквідності й платоспроможності з індикаторами прибутковості, гнучкості витрат, інноваційної активності, диверсифікації та рівня керованості ризиками забезпечує адекватне відображення реальної здатності суб'єкта господарювання протистояти кризі.

Ефективний механізм економічної стійкості повинен трансформуватися з інструменту реактивного антикризового реагування у стратегічний фактор довгострокової конкурентоспроможності. Реалізація запропонованого методичного підходу створює передумови для формування резиліентної моделі розвитку підприємства, здатної не лише зберігати функціональну цілісність у періоди нестабільності, а й використовувати кризові виклики як імпульс для структурної модернізації та зростання. Це забезпечує підвищення якості управлінських рішень і зміцнення позицій підприємства у складному та динамічному економічному середовищі. Подальші наукові дослідження в цій сфері потрібно скерувати на напрацювання методології моделювання економічної стійкості суб'єктів бізнесу.

Список використаних джерел

1. Іванюк У. В. Соціально-демографічний аспект формування потенціалу резиліентності соціально-економічної системи України. *Регіональна економіка*. 2023. №2(108). С. 80–87. DOI: <https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-8>https://re.gov.ua/doi/re2023.02.080_u
2. Іванюк У.В. Домінантні ознаки, види та драйвери резиліентності економічної системи в умовах глобальної нестабільності. *Економіка та суспільство*. 2022. No 43. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1757> DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43- 72
3. Іванюк У.В. Теоретичне підґрунтя дослідження резиліентності соціально-економічної системи в умовах впливу глобальних тенденцій. *Напрями глобальної нестабільності. Економіка та суспільство*. 2022. No 43. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1757> DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43-72.
4. Люта О. В., Пігуль Н. Г., Глядько К. В. Теоретичні засади управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств. *Вісник СумДУ. Серія «Економіка»*. 2019. № 4. С. 14–23.
5. Лопатинська О., Пономарьова О. Сучасна методика аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2022. № 5. Том 1. С. 221–228.
6. Денисенко М. П., Зазимко О. П. Основні аспекти оцінки фінансового стану підприємства. *Агросвіт*. 2015. № 10. С. 52–58.
7. Попович Д. В., Алимов О. С. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах. *Приазовський економічний вісник*. 2018. № 1. С. 31–35.
8. Денисенко М. П. Заходи покращення фінансового стану підприємства у сучасних умовах господарювання. *Економіка і держава*. 2019. № 12. С. 61–65.
9. Качмарик Я. Д., Куцик П. О., Лупак Р. Л., Качмарик І. Я. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства : монографія. Львів : ЛА «Піраміда», 2012. 208 с.

11. Костенко Ю., Короленко О., Гузь М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство. Електронний журнал*. 2022. Вип. 43. URL : <https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1758>.
12. Васильців Т. Г., Пасічник М. Б. Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2008. Вип. 18 (10). С. 128-135.
13. Лупак Р. Л. Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. *Бізнес Інформ*. 2013. № 4. С. 320-325.
14. Доценко І. О. Стратегія управління фінансовими ризиками підприємства в процесі формування його фінансової безпеки. *Modern Economics*. 2020. № 20. С. 73–78.
15. Федулова І. В. Ідентифікація ризиків як складова ризик-менеджменту. *Інтелект XXI*. 2016. № 4. С. 29–45.
16. Федулова І. В. Стратегія ризик-менеджменту. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2019. Т. 1. № 1. С. 64–73.